

CONTRIBUIÇÃO DA FISIOTERAPIA NO TRATAMENTO DE IDOSOS PÓS-QUEDA

Edição 117 / 22/12/2022 / [Deixe um comentário](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7470998

Elisena Mattos Pereira¹, Josué de Freitas Rocha², Rodrigo Luiz de Souza Ribeiro³.

RESUMO

Introdução: Podemos observar que no final deste século vem acontecendo um envelhecimento da população mundial e junto com ela um aumento brusco da expectativa de vida. Este trabalho tem como objetivo apresentar a importância da Fisioterapia na prevenção e reabilitação de quedas em idosos. É notório que o envelhecimento populacional é um fenômeno mundialmente já percebido. Segundo o censo do ano 2000, relata que há evidências da existência de 15,5 milhões de pessoas com sessenta anos ou mais em um total de 169,5 milhões de brasileiros. Podemos caracterizar o envelhecimento biológico como uma diminuição da adaptação da função homeostática a frente sobre cargas, sendo as modificações das proteínas que constituem o organismo a razão mais óbvia desse processo. **Métodos:** A metodologia utilizada no desenvolvimento deste artigo foi uma revisão de literatura onde foram utilizados artigos científicos e referências bibliográficas em português. **Resultados e discussão:** os resultados desse estudo demonstraram que exercícios combinados apresentaram melhorias na força, equilíbrio e mobilidade funcional. **Conclusão:** os exercícios combinados são eficazes para melhorar o risco de quedas em idosos.

Palavras-chave: envelhecimento; prevenção; idoso; quedas; reabilitação.

ABSTRACT

Introduction: We can observe that at the end of this century there has been an aging of the world population and, along with it, a sudden increase in life expectancy. This work aims to present the importance of Physiotherapy in the prevention and rehabilitation of falls in the elderly. It is well known that population aging is a worldwide phenomenon that has already been noticed. According to the 2000 census, it reports that there is evidence of the existence of 15.5 million people aged sixty or over in a total of 169.5 million Brazilians. We can characterize biological aging as a decrease in the adaptation of homeostatic function under loads, with changes in the proteins that make up the organism the most obvious reason for this process. **Methods:** The methodology used in the development of this work was a literature review where scientific articles and bibliographic references in Portuguese were used. Results and **Discussion:** The results of this study demonstrated that combined exercises (MIX) compared to the

Xbox group, the use of stepping induced by lateral disturbance, home exercises, 24-week multimodal exercise program and integrated functional exercises did not show improvements in strength, balance and functional mobility. **Conclusion:** MIX exercises are effective in improving the risk of falls in the elderly.

Keywords: aging; prevention; old man; falls; rehabilitation.

1. INTRODUÇÃO

As quedas são multifatoriais e estão relacionadas com o processo de envelhecimento que vem acompanhado com redução da capacidade funcional que pode ser pressuposto de presença de comorbidades, déficits sensoriais, hipotonia, e outros fatores como a depressão (SANTOS; ANDRADE; BUENO, 2009).

A síndrome da fragilidade é uma condição que está associada ao processo de senescência, levando os idosos ao medo de cair, sabendo que essa queda pode levar à incapacidade. Temos que levar em consideração que o crescimento da população idosa é um fenômeno mundial e acredita-se que o país em 2025 será o sexto do mundo em números absolutos de idosos, diante deste dado, novas demandas de saúde emergem como a fisioterapia. (ALHAMBRA-BORRÁS; DURÁ-FERRANDIS; FERRANDO-GARCÍA, 2019).

Quedas e fragilidade são problemas de saúde cruciais que afetam os idosos, onde as quedas representam um problema de saúde importante e complexo devido a sua alta prevalência entre os idosos e suas consequências a nível físico, psicológico e social. (ALHAMBRA-BORRÁS; DURÁ-FERRANDIS; FERRANDO-GARCÍA, 2019).

Uma em cada três pessoas com mais de 65 anos cai, pelo menos uma vez por ano em todo o mundo. Observa-se que as despesas com cuidados de saúde para o tratamento de lesões relacionadas com quedas são muito altas, podendo haver um tratamento precoce para que não chegue a esse ponto. (ALHAMBRA-BORRÁS; DURÁ-FERRANDIS; FERRANDOGARCÍA, 2019).

Logo, a alta prevalência e as consequências para a saúde do risco de queda associado a fragilidade entre os idosos, destaca-se a necessidade de desenvolver estratégias que abordem efetivamente essas condições como a prática de atividade física regular que é capaz de prevenir e até mesmo reduzir o risco de quedas e conseqüentemente as lesões decorrentes da queda. (ALHAMBRA-BORRÁS; DURÁ-FERRANDIS; FERRANDO-GARCÍA, 2019).

Os fatores de riscos para quedas incluem medicamentos, deficiência visual, deficiência na marcha, deficiência no equilíbrio, fraqueza muscular, condições crônicas, calçado inadequado e fatores ambientais. As quedas são a terceira e principal causa da incapacidade crônica em todo o mundo, elevando o risco de 12 hospitalizações, institucionalização e a morte. (PRATA; ALVES JUNIOR; PAULA; FERREIRA, 2011).

Esse tema foi escolhido principalmente pela realidade atual, onde encontramos o aceleração do envelhecimento da população brasileira, também como em outros países, com o intuito de levar informação para que sejam propostos trabalhos específicos e direcionados a essa população, para que se

tenha uma redução da institucionalização desses idosos pelo motivo de quedas e com isso redução também da incapacidade funcional e mortalidade.

O objetivo deste trabalho é identificar a partir da literatura a importância da fisioterapia na prevenção da queda e na reabilitação dos idosos pós queda, evitando assim comprometimento irreversível durante a velhice.

2. METODOLOGIA

A queda na velhice é um grande problema de saúde pública devido às consequências dispendiosas e incapacitantes, porém muitos poucos ensaios clínicos randomizados (ECR's) foram conduzidos em países em desenvolvimento, nos quais se espera que o envelhecimento da população seja particularmente substancial nos próximos anos. Este estudo descreve a contribuição e eficácia da fisioterapia, com um programa multifatorial de prevenção e quedas nessa população e a metodologia utilizada no desenvolvimento deste trabalho foi uma revisão de literatura onde serão utilizados artigos científicos e referências bibliográficas em português. Este estudo foi desenvolvido com uma janela de tempo dos últimos 10 anos, onde, para seleção de artigos científicos foram utilizada base de dados como: BIREME, SciELO, MEDLINE, PUBMED e Google Acadêmico. A revisão bibliográfica foi realizada com uma combinação aleatória de palavras chave: Envelhecimento, Prevenção, Idoso, Quedas.

Os critérios de inclusão foram: ensaios randomizados com população idosa pós-queda em análises que envolvam equilíbrio e qualidade de vida. Os critérios de exclusão foram: comorbidades que podem gerar vieses nos resultados e artigos que falem sobre outros tipos de intervenção, que não sejam sobre a prevenção e reabilitação da queda em idosos. Após a escolha dos artigos, foi realizada leitura exploratória, relacionando entre as referências, meios terapêuticos que foram utilizados para melhorar o equilíbrio e aptidão física nos idosos para prevenção de quedas.

3. RESULTADOS

Foram encontradas 25 publicações e destes, excluímos os artigos que não eram direcionados inteiramente a pessoas idosas, e naqueles onde os grupos de participantes (idosos) não eram avaliados através de escalas de qualidade de vida. Ao final n=06 publicações foram separadas para análise e discussão. Os resultados das buscas estão descritos no quadro a seguir:

Quadro 1 – Sumarização dos resultados da pesquisa

Autor (Ano)	Objetivo	Metodologia	Protocolo de Intervenção	Resultados
Sadeghi H. et.al. (2021)	Avaliar se o treinamento de equilíbrio tradicional (BT), treinamento de equilíbrio de	Ensaio controlado randomizado simples-cego, com 64 homens idosos distribuídos aleatoriamente e nos	Foi realizado um programa de exercícios de 40 minutos, 3 vezes por semana durante 8 semanas. Cada sessão foi dividida em 3 fases: 5	Esse estudo sugere que o MIX provoca a maior melhora na força muscular dos membros inferiores, equilíbrio e

	<p>realidade virtual (VR) ou exercício combinado (MIX) em relação a um grupo de controle de lista de espera (CON) provocaria maiores melhorias na força, equilíbrio e desempenho funcional.</p>	<p>grupos BT, VR, MIX e CON e testados na linha de base e no acompanhamento de 8 semanas.</p>	<p>minutos de aquecimento, 30 minutos de treinamento de intervenção e 5 minutos de desaquecimento.</p>	<p>mobilidade funcional em homens mais velhos, em relação ao VR, BT e CON.</p>
<p>Rogers M.W. et al. (2021)</p>	<p>Comparar os efeitos do treinamento de passos induzidos por perturbação (puxões laterais da cintura), fortalecimento muscular do quadril e sua combinação, no desempenho do equilíbrio, força muscular e quedas prospectivas entre idosos.</p>	<p>Estudo fatorial, cego para avaliadores, randomizado e controlado para 4 grupos de treinamento. Foram recrutados 188 idosos saudáveis com 65 anos ou mais.</p>	<p>O treinamento envolveu 36 sessões por um período de 12 semanas de treinamento de step induzido. Os desfechos primários foram o número de passos de recuperação e comprimento do primeiro passo e torque máximo de abdução do quadril. A frequência de quedas durante 12 meses após o treinamento foi determinante.</p>	<p>As principais novas descobertas deste estudo foram que um programa de 3 meses de treinamento de passos baseado em perturbação de ML foi eficaz na melhoria da função de equilíbrio lateral através de passos protetores e na redução do risco de queda e pode ser reforçado pelo fortalecimento do músculo AB do quadril em idosos que vivem na comunidade.</p>
<p>Zahedian Nasab et al. (2021)</p>	<p>Investigar o impacto de exercícios de Realidade Virtual (RV) baseados no Xbox Kinect no equilíbrio e no</p>	<p>Ensaio clínico realizado em 60 idosos residentes em asilos divididos em dois grupos de controle e Xbox.</p>	<p>Os participantes do grupo de intervenção receberam exercícios de RV baseados no Xbox Kinect na forma de duas sessões de 30 a 45 minutos realizadas semanalmente durante 6 semanas. Já os indivíduos</p>	<p>Os achados do estudo demonstraram que os escores do teste BBS e TUG como os índices de equilíbrio entre idosos melhoraram</p>

	medo de cair em idosos.		do grupo controle receberam exercícios de rotina das casas de repouso. Os instrumentos de pesquisa utilizados neste estudo incluíram um questionário demográfico, a Escala de Equilíbrio de Berg (BBS), o teste Timed Up and Go (TUG) e a Falling Efficacy Scale (FES).	significativamente no grupo Xbox após a intervenção (p<0,001 para ambos os testes BBS e TUG). Além disso, o escore de medo de cair diminuiu significativamente no grupo intervenção em relação ao grupo controle (p < 0,001).
Bates <i>et al.</i> (2022)	Determinar o efeito dessa abordagem na taxa de quedas entre idosos da comunidade ao longo de 12 meses.	Austrália. Os participantes foram randomizados para o grupo de intervenção (exercício visando equilíbrio e força de membros inferiores) ou grupo controle (exercício visando força de membros superiores).	Os participantes alocados no grupo de intervenção receberam um programa de exercícios domiciliares para melhorar o equilíbrio e a força na parte inferior do corpo. Este programa foi baseado no Programa de Exercícios Otago e incluiu 17 exercícios de equilíbrio e força, como extensão e flexão do joelho, abdução do quadril, elevação da panturrilha, elevação dos dedos dos pés, sentar e levantar, semiagachamento em pé, ficar em pé, andar em tandem, andar de lado, andar para trás, calcanhar andando, andando na ponta dos pés, em pé com uma perna e andando e virando. Os participantes foram instruídos a realizar de 10 a 20 repetições dos exercícios, três vezes por semana em casa.	O estudo não detectou nenhuma diferença na taxa de queda entre os grupos intervenção e controle. No entanto, verificou-se que um programa de exercícios domiciliares para o membro inferior pode reduzir significativamente o medo de cair aos 3, 6 e 12 meses.

<p>Rosado <i>et. al.</i> (2021)</p>	<p>Investigar os efeitos de dois programas multimodais no tempo de reação, mobilidade e desempenho de dupla tarefa em idosos da comunidade em risco de queda.</p>	<p>Estudo controlado randomizado, com cinquenta e um participantes (75,4 ± 5,6 anos) foram alocados em dois grupos experimentais (GEs) (com sessões 3 vezes por semana durante 24 semanas), e um grupo controle: GE1 foi inscrito em um programa de intervenção psicomotora, o GE2 foi inscrito em um programa de exercícios combinados (programa de intervenção psicomotora + programa de vibração de corpo inteiro), e o grupo controle manteve suas atividades diárias habituais.</p>	<p>Programa de intervenção psicomotora (24 semanas; 75 min/ sessão; 3x/semana em dias alternados) incluiu exercícios que promoviam simultaneamente a estimulação motora (por exemplo, agilidade, mobilidade, consciência corporal) e estimulação cognitiva (por exemplo, resolução de problemas, inibição cognitiva ou treino de TR sob condições simples e DT). O programa de exercícios combinados incluiu o programa de intervenção psicomotora + programa WBV (começando com 72 + 3 min/sessão e terminando com 69 + 6 min/sessão, respectivamente; 3x/semana em dias alternados).</p>	<p>Os resultados sugerem que os programas psicomotores multimodais foram bem tolerados por idosos da comunidade e foram eficazes na prevenção de quedas, bem como na prevenção do declínio funcional cognitivo e físico, principalmente se os programas forem combinados com exercícios de vibração de corpo inteiro. A descontinuação desses programas pode levar à rápida reversão dos resultados positivos alcançados</p>
<p>Jansen <i>et. al.</i> (2021)</p>	<p>Comparar a não inferioridade do gLiFE em comparação com o LiFE na redução da incidência de queda ajustada à atividade; e 2) comparar os custos de intervenção dos dois formatos.</p>	<p>Idosos (mais de 70 anos) com risco de queda foram incluídos neste estudo multicêntrico, cego e randomizado de não inferioridade. Atividades de equilíbrio e força e meios para melhorar a AF foram realizadas em sete</p>	<p>As sessões de grupo gLiFE foram agendadas com a duração de duas horas e realizadas por dois formadores com um máximo de 12 participantes; As sessões do LiFE duraram aproximadamente uma hora e foram ministradas por um treinador.</p>	<p>No estudo LiFE-is-LiFE, foi investigado (1) se o gLiFE como formato de grupo do programa LiFE não era inferior ao formato original do LiFE entregue individualmente e em termos de risco de queda ajustado à atividade e (2) se ambos os formatos</p>

		sessões de intervenção, em grupo (gLiFE) ou individualment e na casa do participante (LiFE), seguidas de duas ligações telefônicas de “reforço”	diferiram em seu efeito sobre a AF e vários resultados relacionados à função e à adesão.
--	--	---	--

Fonte: Elaborada pelos autores.

4. DISCUSSÃO

Os resultados encontrados no estudo realizado por Sadeghi et.al. (2021) mostraram a influência do treinamento de equilíbrio tradicional (BT), treinamento de equilíbrio de realidade virtual (RV), exercício combinado (MIX) e grupo de controle (CON) nos primeiros resultados de força nas pernas e nos resultados secundários de equilíbrio e mobilidade funcional em homens mais velhos. Esse estudo concluiu que o grupo MIX apresentou melhorias na força, equilíbrio e mobilidade funcional em relação aos outros grupos; o grupo RV apresentou melhorias no equilíbrio e na mobilidade funcional em relação aos grupos BT e CON; e o grupo BT apresentou melhoria no equilíbrio e na mobilidade funcional em relação ao grupo CON.

Porém, Rogers et al. (2021) aplicaram um programa de 3 meses de treinamento de passos baseado em perturbação médio-lateral (ML) foi eficaz na melhora da função de equilíbrio lateral através de passos protetores e na redução do risco de queda e pode ser reforçado com o fortalecimento do músculo abductor (AB) do quadril em idosos que vivem na comunidade.

De acordo com os estudos de Zahedian-Nasab et al. (2021) os exercícios simulados de equilíbrio podem levar à melhora do equilíbrio. Esse estudo revelou que os exercícios virtuais melhoraram o equilíbrio nos participantes. Outros estudos também mostraram que a utilização do Xbox Kinect melhorou o equilíbrio e reduziu o risco de queda em idosos.

O estudo feito por Bates et al. (2022) não detectou diferença na taxa de queda entre os grupos intervenção e controle. No entanto, uma melhora significativa, no grupo intervenção, foi encontrada para medo de cair. A velocidade da marcha ficou mais rápida no grupo de intervenção em comparação com o grupo controle em 3 meses. Porém, não houve diferenças na atividade física, qualidade de vida, bateria de desempenho físico curta (SPPB), sentar e levantar, equilíbrio, teste do degrau alternado, força das pernas e velocidade da marcha aos 6 meses. Os exercícios não tiveram impacto na taxa de quedas, e não houve progressão acima de 12 semanas.

O estudo de Rosado et al. (2021) mostrou que os programas de intervenção psicomotora, e os exercícios combinados (programa de intervenção psicomotora + programa de vibração de corpo inteiro) para idosos da comunidade em risco de queda foram bem tolerados e eficazes para a prevenção de quedas. Ambos os

programas 42 promoveram uma diminuição na taxa de queda e estimularam efeitos significativos nos fatores de risco físicos e cognitivos para quedas. Os resultados mostraram que o efeito do tratamento foi eficaz quando combinando o programa de intervenção psicomotora e o programa de vibração de corpo inteiro (WBV), fornecendo evidências de que o programa de intervenção com combinação dos dois métodos teve benefícios adicionais. Porém, outros pesquisadores, mostraram que os benefícios observados no desempenho do tempo de reação (TR), mobilidade e dupla tarefa (DT) pelos programas de intervenção em idosos foram revertidos após a descontinuação dos programas.

Jansen et al. (2021), verificou que no programa individualizado de “exercício funcional integrado ao estilo de vida” (LIFE) reduziu o risco de queda melhorando o equilíbrio, a força e aumento das atividades física em idosos. No entanto, foi investigado que as mesmas atividades em grupo (gLIFE), não eram inferior do seu original (LiFE) e que ambos os formatos discordam seu efeito sobre a atividade física (AF) e vários resultados relacionados à função e à adesão.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a queda, bem como a utilização de medicamentos, devem ser avaliados e assim criar estratégias educacionais e preventivas para a manutenção da independência do idoso. A influência positiva que os fatores físicos exercem no comportamento e na qualidade de vida dos idosos são fundamentais e diante dessas estratégias mostradas nesta pesquisa para a melhora da adaptação do idoso no seu próprio ambiente e o preparo dos mesmos e de seus familiares, conseguiremos ao longo do tempo, melhorar bastante a vida dos idosos. Esta pesquisa mostra que são necessários mais estudos que abordem o tema e principalmente a inclusão de programas incentivadores da prática de exercícios físicos que se mostraram uma ferramenta de supra importância para prevenção ou redução considerável do desequilíbrio, do risco de quedas.

O fisioterapeuta contribui ativamente tanto na prevenção como no pós-queda através de estudos baseados da disfunção, aplicação de testes específicos para avaliar o nível de funcionalidade, equilíbrio, força e esforço desse idoso, além de prescrever exercícios terapêuticos de forma segura. Então conclui-se que o exercício físico ou terapêutico de forma regular é um recurso extremamente positivo na prevenção de quedas e na reabilitação no pós-queda da população idosa.

REFERÊNCIAS

ALHAMBRA-BORRÁS, Tamara *et al.* Eficácia e estimativa de custo-efetividade de um programa de exercício físico multicomponente baseado em grupo sobre risco de quedas e fragilidade em idosos da comunidade. **International Journal Of Environmental Research And Public Health**, [S.l.], v. 16, n. 12, p. 2086, 13 jun. 2019. MDPI AG. <http://dx.doi.org/10.3390/ijerph16122086>. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31200434/>. Acesso em: 16 jun. 2022.

BATES, Amanda *et al.* Effectiveness of workshops to teach a home-based exercise program (BEST at Home) for preventing falls in community-dwelling people aged 65years and over: a pragmatic randomised controlled trial. **Bmc Geriatrics**, [S.l.], v. 22, n. 1, p. 1-13, 26 abr. 2022. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1186/s12877-02203050-2>. Disponível em: <https://bmcgeriatr.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12877022-03050-2.pdf>. Acesso em: 18 jun. 2022.

JANSEN, Carl-Philipp *et al.* Lifestyle-integrated functional exercise to prevent falls and promote physical activity: results from the life-is-life randomized non-inferiority trial. **International Journal Of Behavioral Nutrition And Physical Activity**, [S.L.], v. 18, n. 1, p. 1-12, 3 set. 2021. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1186/s12966-021-01190-z>. Disponível em: <https://ijbnpa.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12966-021-01190-z.pdf>. Acesso em: 18 jun. 2022.

PRATA, Hugo Leonardo; ALVES JUNIOR, Edmundo de Drummond; PAULA, Fátima Lima; FERREIRA, Sabrina Manhães. Envelhecimento, depressão e quedas: um estudo com os participantes do projeto prev-quedas. **Fisioterapia em Movimento**, [S.l.], v. 24, n. 3, p. 437443, set. 2011. FapUNIFESP (SciELO). [http://dx.doi.org/10.1590/s0103-](http://dx.doi.org/10.1590/s0103-51502011000300008)

51502011000300008. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/fm/a/WYpWtvYmsQHzmDd6nBjQnfB/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 16 jun. 2022.

ROGERS, M. W. *et al.* Comparação do treinamento de step induzido por perturbação lateral e exercícios de fortalecimento muscular do quadril no equilíbrio e quedas em idosos da comunidade: um estudo controlado randomizado cego. **J. Gerontol. A Biol Sci**, [S.l.], v. 76, n. 9, p. 194-202, 2021.

ROSADO, Hugo *et al.* Effects of two 24-week multimodal exercise programs on reaction time, mobility, and dual-task performance in community-dwelling older adults at risk of falling: a randomized controlled trial. **Bmc Public Health**, [S.l.], v. 21, n. 2, p. 1-11, nov. 2021. Springer Science and Business Media LLC. [http://dx.doi.org/10.1186/s12889-021-](http://dx.doi.org/10.1186/s12889-021-10448-x)

10448-x. Disponível em: <https://bmcpublikealth.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12889-021-10448-x.pdf>. Acesso em: 18 jun. 2022.

SADEGHI, H. *et al.* Efeitos de 8 semanas de treinamento de equilíbrio, treinamento de realidade virtual e exercício combinado na força muscular dos membros inferiores, equilíbrio e modalidade funcional entre homens mais velhos: um estudo controlado randomizado. **Revista Saúde Esportiva**, [S.l.], nov./dez. 2021.

SANTOS, Flávia Heloísa dos; ANDRADE, Vivian Maria; BUENO, Orlando Francisco Amoedo. Envelhecimento: um processo multifatorial. **Psicologia em Estudo**, Maringá, v. 14, n. 1, p. 3-10, jan. 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pe/a/FmvzytBwzYqPBv6x6sMzXFq/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 15 jun. 2022.

ZAHEDIAN-NASAB, Noorolla *et al.* Effect of virtual reality exercises on balance and fall in elderly people with fall risk: a randomized controlled trial. **Bmc Geriatrics**, [S.l.], v. 21, n. 1, p. 1-9, 25 set. 2021. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1186/s12877-021-02462-w>. Disponível em: <https://bmcgeriatr.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12877-021-02462-w.pdf>. Acesso em: 18 jun. 2022.

^{1,2}Discente do Curso Superior de Fisioterapia da UNISUAM, Rio de Janeiro, Brasil.

³Doscente do Curso Superior de Fisioterapia da UNISUAM, Rio de Janeiro, Brasil.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Revista Fisio&terapia. [Edite seu perfil](#). [Sair?](#) Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Fisio&terapia

É uma Revista Científica Eletrônica de Fisioterapia, Indexada de Alto Impacto e Qualis "B".

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

SITE: revistafisioeterapia.com.br

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

